

RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA - JANUÁRIA-MG

Relatório descrevendo as atividades de pesquisa desenvolvidas em Januária-MG e os resultados obtidos, elaborado pelo Núcleo Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI) da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) como parte da pesquisa intitulada Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais e desenvolvida com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Pablo Peron de Paula; Cledinaldo Aparecido Dias, Patrícia Morais Lima; Lais Murta Alves Maia; Enzo Marques Miranda

Relatório Técnico de Pesquisa – Januária-MG / Pablo Peron de Paula, Cledinaldo Aparecido Dias, Patrícia Morais Lima, Lais Murta Alves Maia, Enzo Marques Miranda. – Montes Claros: Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 2025. 43p.

Trabalho desenvolvido como parte da pesquisa intitulada “Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais”, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

1. Economia Criativa. 2. Turismo. 3. Governança Pública. 4. Pesquisa-Ação. 5. Minas Gerais.

Sumário

1. PRIMEIRAS REUNIÕES	1
2. COLETAS DE DADOS	1
2.1 Entrevistas	1
2.1.1 Categorias de vulnerabilidades	2
2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades	5
2.2 Mapeamento	8
2.2.1 Mapeamento em Januária	9
3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)	25
3.1 CAR Rotas Turísticas	25
3.1.1 Rota Turística Sol Nascente no Brejo do Amparo	27
3.1.2 Rota Turística Centro Histórico e Cultura Barranqueira	28
3.1.3 Rota Turística Pantanal Mineiro - Parque Pandeiros	29
3.1.4 Rota Turística Peruaçu	29
3.1.5 Rota Turística Praia de Minas	30
3.1.6 Rota Turística História e Tradição de Januária e Brejo do Amparo	30
3.1.7 Rotas Turísticas Propostas não Incluídas neste trabalho	34
3.1.7.1 City Tour - Terça-Feira	34
3.1.7.2 Brejo - Quinta-Feira	35
3.1.7.3 Peruaçu- Sexta-Feira	35
3.1.7.4 Domingo	35
3.1.7.5 Rota Noturna no Centro Histórico	35
3.1.7.6 Rota do Brejo do Amparo	36
3.1.7.7 Rota Feiras Noturnas	36
3.2 CAR Políticas Públicas	36
4. REFERÊNCIAS	40

1. PRIMEIRAS REUNIÕES

Nossa primeira visita ao município de Januária ocorreu em 08 de abril de 2024, ocasião em que realizamos o primeiro contato institucional para a apresentação do projeto e o início da pesquisa. Fomos recebidos por Ana Cláudia Batista da Silva, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SETUR), e por Gabriel Almeida Damaso. Na oportunidade, foram-nos apresentadas informações sobre a estrutura da secretaria, os projetos voltados ao turismo e a indicação de empreendimentos da economia criativa para o início das atividades. Durante a visita, também realizamos o treinamento da bolsista Gleiciane Souza, selecionada por meio de processo seletivo, para a execução das atividades de mapeamento e realização de entrevistas no município. Visitamos também, o centro de artesanato de Januária e alguns empreendimentos voltados a cultura e turismo.

2. COLETAS DE DADOS

Na fase de levantamento de informações, além das indicações dos representantes institucionais, foram consultadas as lideranças locais e membros da comunidade, como artesãos, comerciantes, quitandeiras e pequenos empreendedores. Com base nessas indicações, a equipe de pesquisadores realizou visitas previamente agendadas a diferentes empreendedores locais, identificando, por meio de entrevistas semiestruturadas, os tipos de empreendimentos existentes, as atividades desenvolvidas, bem como as dificuldades e vulnerabilidades enfrentadas no contexto do turismo e da comercialização de seus produtos.

2.1 Entrevistas

Entrevistamos, por meio de roteiro semiestruturado, 69 empreendedores da economia criativa em Januária de quatro setores: gastronomia, artesanato, turismo e artístico (teatro, música, dança e clube literário). O objetivo das entrevistas foi identificar as vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos de Januária e as estratégias adotadas para superá-las. As entrevistas foram realizadas por meio de viagem de campo a Januária e com o auxílio de uma bolsista do local, foram entrevistados trinta e um empreendedores do artesanato, doze da gastronomia, onze do turismo, três do setor artístico e doze feirantes.

2.1.1 Categorias de vulnerabilidades

A partir das entrevistas com os empreendedores, foram identificadas seis principais categorias de vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos, que podem ser classificadas em fatores internos e externos. A Figura 1 abaixo demonstra as seis categorias de vulnerabilidades identificadas nas entrevistas.

Figura 1: Categorias de vulnerabilidades nos negócios criativos

Fatores Internos	Ausência de rotinas organizacionais
	Necessidade de criação de novos papéis e funções
	Necessidade de aprendizagem organizacional
Fatores Externos	Dificuldade de acessar recursos críticos
	Dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade
	Baixo conhecimento de normas e leis

Fonte: Elaboração própria, 2026.

A ausência de rotinas organizacionais diz respeito à falta de organização e controle para o desempenho das atividades. Essa vulnerabilidade foi identificada em 7 falas do setor gastronômico, 7 do artístico, 29 do artesanato, 11 do turismo e 10 dos feirantes. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases dos entrevistados:

Então, esse é um porém. O pessoal reclama que minha loja não fica muito aberta. Ela fica mais fechada do que aberta porque eu não tenho horário fixo.[...] Mas na semana acaba sendo horários diversos de acordo com a minha rotina de trabalho.[...] como eu não abro muito, eu abro basicamente poucas horas por dia. (Entrevistado A)

Meu dia-a-dia é bem bagunçado (risos). Ultimamente tá meio bagunçadinho, porque minha mãe teve doente, e aí eu praticamente virei dona de casa... Eu me divido em 200 pra fazer tudo e dar conta de fazer as minhas encomendas. (Entrevistado B)

A necessidade de criação de novos papéis e funções concerne à distribuição de tarefas e a especialização de atividades dentro do empreendimento e evita que o empreendedor tenha que realizar várias funções ao mesmo tempo. Em outras palavras, refere-se ao problema enfrentado por quase todos os empreendedores individuais que precisam desempenhar diversas funções. Essa vulnerabilidade foi identificada 3 vezes na gastronomia, 2 no artístico, 26 no artesanato, 12 no turismo e 15 nos feirantes. As frases a seguir exemplificam isso:

Eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém que trabalhe com mim, eu que compro, eu que vendo e o controle financeiro todo sou eu. (Entrevistado C)

Só eu mesmo. Aí eu cuido da parte do atendimento e tudo. (Entrevistado D)

A necessidade de aprendizagem organizacional relaciona-se à necessidade de que os donos e funcionários dos empreendimentos precisam adquirir rapidamente novas habilidades e conhecimentos para gerir o empreendimento de forma eficaz, o que pode ser um desafio. Essa vulnerabilidade foi identificada em 5 falas da gastronomia, 25 do artesanato, 2 do artístico, 21 do turismo e 12 dos feirantes. Isso pode ser visto nas falas dos entrevistados a seguir:

A própria rede social tá exigindo muito da gente. Cada vez mais. Então, a gente tem que aprender muita coisa. E é tudo muito rápido. Você começa a aprender, demora a aprender a mexer com um tipo de postagem. Aí, depois, aquilo ali já muda. Já vem outro. Aí, você tem que tá sempre se especializando ali (Entrevistado E)

Eu aprendi fazendo. Como a gente costuma brincar, a gente tem uma produtora imaginária que se chama 'Natora Produções', porque foi tudo 'na tora'.(Entrevistado F)

A dificuldade de acessar recursos críticos refere-se ao fato de que é difícil, especialmente no início, para as novas empresas conseguirem dinheiro, matérias-primas ou até mesmo um bom local para operar. Sem esses recursos, fica complicado crescer e prosperar. A dificuldade de acessar recursos críticos foi identificada 14 vezes na gastronomia, 44 no artesanato, 3 no artístico, 18 no turismo e 17 nos feirantes. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases dos entrevistados:

Olha, tentei fazer um empréstimo no Banco Nordeste, não consegui... O banco exigiu muita coisa e eu não conseguia fornecer documentação... Foi tanto documento exigido que eu não consegui o financiamento. (Entrevistado G)

A gente tem muita dificuldade de tirar um produto de um lugar totalmente distante dos centros de distribuição... Januária é só chegam, os produtos só chegam e as transportadoras não têm nada para levar. (Entrevistado H)

A dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade é relativa ao fato de que novas empresas precisam construir relacionamentos com pessoas e grupos importantes, como fornecedores, clientes, investidores e reguladores. Essa vulnerabilidade foi identificada em 10 falas da gastronomia, 4 do artístico, 19 do artesanato, 10 do turismo e 12 dos feirantes. As frases a seguir exemplificam isso:

O artesanato é um trabalho que é bastante trabalhoso, demorado, mas ele não é valorizado aqui. [...] Eu acho que é porque tem muitos artesãos, bastante. Então, aí fica naquela. Mas não dá para sobreviver, eu pelo menos não (Entrevistado I)

É muito desunido, na verdade. Um concorrente não une com o outro. Ainda mais se você vender mais que ele, não tem união. (Entrevistado J)

O baixo conhecimento de normas e leis remete ao fato de que cada setor tem suas regras e regulamentos, e novas empresas precisam aprendê-los. Isso pode ser complicado e demorado, especialmente quando os fundadores estão focados em outras partes do negócio. Essa vulnerabilidade surgiu 4 vezes na gastronomia, 0 no artístico, 19 no artesanato, 3 no turismo e 11 nos feirantes. Isso pode ser visto nas falas dos entrevistados a seguir:

Eu queria formalizar, mas depois pensei muito e falei não. Não compensa, todo mundo trabalha assim, porque só eu vou ser uma pessoa... A ter CNPJ tem isso e aquilo. (Entrevistado K)

Eu sei que tem as leis, Paulo Gustavo, lei de incentivo ai. Mas eu não sou de todas elas. [...] Eu sei que tem, mas eu não tenho muita paciência de estar estudando eles ali porque montar projetos não é minha área. (Entrevistado L)

A Figura 2 abaixo resume a frequência com que as seis categorias de vulnerabilidade de novos negócios foram identificadas em cada um dos quatro setores criativos mapeados. Os dados apontam que a dificuldade de acessar recursos críticos é a mais frequente vulnerabilidade enfrentada pelos negócios criativos em Januária com 63 citações (33,5%), seguido por ausência de rotinas organizacionais com 35 citações (18,6%), necessidade de aprendizagem organizacional com 27 citações (14,4%), dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade com 24 citações (12,7%) e necessidade de criação de novos papéis e funções com 23 citações (12,3%). O baixo conhecimento de normas e leis é o menos frequente, com 16 citações (8,5%).

Figura 2: Frequência de vulnerabilidades segundo os setores criativos

Categoria de Vulnerabilidade	Gastronomia	Artesanato	Artístico	Turismo	Feirantes	Total
Ausência de rotinas organizacionais	7	29	7	11	10	64
Necessidade de criação de novos papéis e funções	3	26	2	12	15	58
Necessidade de aprendizagem organizacional	5	25	2	21	12	65
Dificuldade de acessar recursos críticos	14	44	3	18	17	96
Dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade	10	19	4	10	12	55

Baixo conhecimento de normas e leis	4	19	0	3	11	37
-------------------------------------	---	----	---	---	----	----

Fonte: Elaboração própria, 2026.

2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades

Foram identificadas sete categorias de estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades: gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes, obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades, habilidade em lidar com ambientes difíceis, envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes, estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes, retenção de clientes em potencial e aprender a sobreviver em um novo ambiente.

O gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes como estratégia para superar as vulnerabilidades de um empreendimento aponta para a importância de se construir e manter boas relações com pessoas e empresas que ainda não conhecem seu produto ou trabalho. Isso inclui fazer novos contatos, criar confiança e estabelecer parcerias que beneficiem ambos os lados. Essa estratégia de superação foi identificada em 18 falas da gastronomia, 4 do artístico, 124 do turismo, 66 do artesanato e 20 dos feirantes. As falas a seguir mostram isso:

Tem fregueses que eu nunca vi, vêm aí e a gente conversa tanto que fica como se fossem amigos. (Entrevistado M)

Essa parte, inclusive a minha barraca na Praça Santa Cruz é nomeada como a barraca da resenha com o José, porque muita gente gosta de ir conversar, os próprios empreendedores também vão lá... (Entrevistado N)

A obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades se refere à importância de obter rapidamente o dinheiro, materiais e pessoas necessários para começar e fazer o negócio crescer. Além de aprender novas habilidades e criar processos eficientes para trabalhar melhor e de forma mais rápida. Essa estratégia foi identificada 35 vezes na gastronomia, 85 no artesanato, 4 no artístico, 27 no turismo e 19 nos feirantes. As falas a seguir exemplificam essa questão:

Eu fui me capacitando... A primeira pessoa que me levou para a rocha para escalar, ele me passou um curso básico... fui seguindo a estrada fui me capacitando melhor. (Entrevistado O)

Internet. Pela internet e aqui no grupo também pedindo a opinião das meninas. E aí aperfeiçoa mais as peças. (Entrevistado P)

A habilidade em lidar com ambientes difíceis refere-se à capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças no mercado e superar desafios como regulamentos complicados e concorrentes fortes. Isso inclui ser flexível, resiliente e encontrar soluções criativas para problemas inesperados. Essa estratégia de superação da vulnerabilidade foi identificada em 40 falas da gastronomia, 3 do artístico, 18 do turismo, 44 do artesanato e 22 dos feirantes. Esse aspecto é descrito pelas falas dos entrevistados a seguir:

Moço, a dificuldade é tanta que a gente já até acostumou. Foi com muita dificuldade, até hoje a gente sente assim um pouco de dificuldade. (Entrevistado Q)

É tem igual agora nessa época... de chuva aí cai quase ninguém quer subir... se torna muito escorregadio... é perigoso... gosto mais de andar quando acaba a época de chuva. (Entrevistado R)

O envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes está relacionado à competência de identificar e trabalhar bem com grupos e pessoas importantes, como investidores, clientes e parceiros. Essa estratégia foi identificada em 56 falas da gastronomia, 62 do artesanato, 6 do artístico, 19 do turismo e 14 dos feirantes. As falas dos entrevistados exemplificam essa estratégia:

E agora, mais recente, nós tivemos o apoio total da prefeitura nas duas festas... nós temos uma lei... onde ela formaliza as datas, inclui a cavalhada no calendário como patrimônio. (Entrevistado S)

Total. Prefeitura, prefeito, SEBRAE, Secretaria de Desenvolvimento. Eu faço serviço para todos. Por sair da polícia militar, pessoal, aliás, cidade inteira. (Entrevistado T)

O estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes significa criar uma imagem positiva e confiável da sua empresa para pessoas e grupos importantes. Isso ajuda a ganhar a confiança de investidores, clientes e fornecedores, mostrando que sua empresa é digna de apoio. Essa estratégia foi identificada em 63 falas da gastronomia, 5 do artístico, 71 do artesanato, 31 do turismo e 23 dos feirantes. As falas a seguir mostram isso:

Todo mundo me chama de Balu... Meus fregueses me ligam todas as noites e me procuram porque já conheceram meu trabalho e confiam na minha experiência. (Entrevistado U)

A propaganda é de acordo com o seu trabalho. Você faz sua propaganda, você trabalha bem, atende bem, igual nós trata, já vai prontinho, a pessoa volta, né? Já volta de acordo... o seu atendimento e a forma de trabalhar. (Entrevistado V)

A retenção de clientes em potencial indica a capacidade do empreendedor de atrair e convencer novos clientes a confiar e comprar da sua empresa, mesmo sem um histórico conhecido. Usar estratégias de marketing, criar produtos inovadores e construir uma marca

forte e confiável. Essa estratégia foi identificada 35 vezes na gastronomia, 54 no artesanato, 6 no artístico, 18 no turismo e 19 nos feirantes. Essa estratégia é exemplificada pelas seguintes frases dos entrevistados:

Eu acho que ela está buscando uma experiência única ali, né? Uma experiência em contato com a natureza... Ela é um dos lugares mais inóspitos que ela pode se deparar... Então, é isso que eu tento passar.(Entrevistado W)

O diferencial é que nas ecobags tem a pintura, né?... Uma pintura feita manualmente... quando eu termino de fazer uma boneca, um bichinho, eu quero ficar com ele pra mim. (Entrevistado X)

Aprender a sobreviver em um novo ambiente refere-se ao modo como o empreendedor enxerga quando ocorre uma mudança no ambiente ou na sociedade em geral, por exemplo, a pandemia de COVID-19. Tem um olhar de oportunidade, ou seja, o entrevistado vê a mudança como uma oportunidade, com um olhar otimista para o ambiente. Essa estratégia foi identificada em 17 falas da gastronomia, 36 do artesanato, 1 do artístico, 23 do turismo e 10 dos feirantes. Esse aspecto é descrito pelas falas dos entrevistados a seguir:

Quando a pandemia impossibilitou sessões de cinema presenciais, o coletivo decidiu produzir seus próprios filmes. Criamos um canal no YouTube... Foi a forma de manter viva a atividade cultural. (Entrevistado Y)

Mas no início era costura de roupa, só que veio a pandemia, minha mãe adoeceu e eu parei com tudo... comecei a fazer pano de prato, pano que a gente chama de pano de copa. (Entrevistado Z)

A Figura 3 abaixo resume a frequência com que as sete categorias de vulnerabilidade de novos negócios foram identificadas em cada um dos quatro setores criativos mapeados. Os dados apontam que as categorias de estratégias adotadas para superar as vulnerabilidades nos negócios criativos que ocorrem de maneira mais expressiva são: estabelecer legitimidade com grupos de recursos relevantes com 78 citações (18,8%) e reunir recursos e desenvolver capacidades com 77 citações (18,5%). Seguido por envolver efetivamente os stakeholders importantes com 72 citações (17,4%), convencer os clientes em potencial com 58 citações (14%), aprender a sobreviver em um novo ambiente com 50 citações (12%), capacidade de lidar com ambientes difíceis, 48 citações (11,6%), e, por fim, gerenciar relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes com 32 citações (7,7%).

Figura 3: Frequência das estratégias para superar as vulnerabilidades de acordo com os setores criativos mapeados

Categoria de estratégias para superar as vulnerabilidade	Gastronomia	Artesanato	Artístico	Turismo	Feirantes	Total
Gerenciar relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes	18	66	4	24	20	132
Reunir recursos e desenvolver capacidades	35	85	4	27	19	170
Capacidade de lidar com ambientes difíceis	40	44	3	18	22	127
Envolver efetivamente os <i>stakeholders</i> importantes	56	62	6	19	14	157
Estabelecer legitimidade com grupos de recursos relevantes	63	71	5	31	23	193
Convencer os clientes em potencial	35	54	6	18	19	132
Aprender a sobreviver em um novo ambiente	17	36	1	23	10	87

Fonte: Elaboração própria, 2026.

2.2 Mapeamento

Durante a realização das entrevistas, das visitas e mediante a assinatura do termo de consentimento, foram coletados os dados georreferenciados por meio do GNSS (*Global Navigation Satellite System*), comumente conhecido como GPS.

Além da identificação por meio de visitas, alguns dos empreendimentos e atrativos mapeados também foram sugeridos pelos participantes do CAR.

Na fase de investigação, inicialmente, os dados coletados foram organizados no *software* QGIS, um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os SIGs possibilitam a coleta, o armazenamento, o processamento e a representação de dados georreferenciados na forma de mapas (Henriques, Gonçalves, Calvo, 2010). Isso posto, a criação dos mapas teve como objetivo subsidiar as reuniões do CAR, permitindo que os participantes obtivessem uma visualização mais sistêmica e integrada dos empreendimentos e pontos turísticos das cidades.

Para a elaboração dos mapas, foram utilizadas as bases de dados do IBGE (limites municipais) e da Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA (IDE-SISEMA), que inclui

informações sobre hidrografia.

2.2.1 Mapeamento em Januária

Em Januária foram mapeados 127 empreendimentos e atrativos, sendo quatro atrativos naturais, cinco serviços de alimentação, 13 meios de hospedagem, 25 guias/condutores de turismo e 80 empreendimentos da economia criativa.

Os 80 empreendimentos de economia criativa estão distribuídos da seguinte maneira: um de gastronomia e guia/conductor de turismo; um de moda; um de literatura; dois de música, dança ou produção de eventos; seis de gastronomia e artesanato; 29 de gastronomia; 33 de artesanato e 07 de patrimônio cultural.

No artesanato, foram identificadas 33 atividades, sendo atividades ligadas à produção de carrancas, costura criativa, bordado, crochê, pintura, artefatos religiosos, móveis rústicos, artesanato na palha de milho e de bananeira, dentre outros como mostra a Figura 4.

Figura 4: Artesanatos identificados em Januária

Nome	Descrição
Alma Barranqueira	Artesanatos local e da região, produtos personalizados (canecas, chaveiros, blusas, imãs), trabalhos em pinturas (quadros, telhas, etc.), carrancas, artesanatos que remetem a cultura e natureza local (barrigudas, ipês, rio são francisco, vida ribeirinha, Pinturas do Parque Cavernas do Peruaçu, etc.)
Ateliê Cinthya Guedes	Pinturas na madeira e no barro, plaquinhas de madeira, pinturas em parede, artigos de artesanato em geral
Ateliê Coração de Retalho Artesanatos	Bonecas de tecido e crochê, bolsas de couro e tecido.
Ateliê Pingos de Arte	Artesanatos como mandalas, brincos de sementes.
Balaio de Gato	Bordados, crochê, ponto cruz e ponto rococó.
Banca da Fia Alves	Produtos/ Artigos de Artesanatos
Bordado da vovó	Bordados
Centro de Artesanato de Januária	Criado em 2004, o Centro de Artesanato de Januária promove e valoriza o artesanato e as tradições culturais da região. Reconhecido como Ponto de Cultura, desenvolve oficinas, eventos e atividades educativas em um prédio histórico, fortalecendo a cultura local e a formação cultural da comunidade.
Clube de mães	Associação de artesanato de mulheres do Brejo do Amparo. Marineide é uma das associadas, produzindo artesanato, pinturas em pano de prato, crochê, ponto cruz.

Comunidade Quilombola do Alegre	Associação de artesanato da Comunidade do Alegre, algumas das associadas são: Silvia Martins (Crochê, ponto cruz com barbante, sousplat, tapete), Maria das Dores (Tapete de crochê, ponto cheio, crochê com barbante, artesanatos de cactos e suculentas.), Mariza (Artesã, pescadora e lavadora. Artesanato na palha de milho e de bananeira, crochê, bordado, pintura, ponto cruz). Maria Ildete (Crochê, ponto cheio, tapete de barbante, ponto cruz, tapete no tear, tapete de sobra de retalho). Silvia Martins (Crochê, ponto cruz com barbante, sousplat, tapete.)
Cor do Brasil	Pinturas moda praia, do Peruaçu, estofados, roupas de cama, móveis, pinturas rupestres, bolsas de crochê, dentre outros.
Jhosi Jaques	Pinturas em canecas e estandartes. Suas peças estão no Centro de Artesanato de Januária e na loja Alma Barranqueira
Edmilson Melo Artista Plástico	Artes plásticas, pinturas.
Eli Santos Ateliê	Crochê
Encanto do Ser Tão	Loja de Artesanatos de artesão regionais, como camisetas de januária, ímãs de geladeira, canecas, quadros, dentre outros.
Feito à mão Janu	Artesanatos de artigos religiosos como Terços, colar, broche.
Gêmeas Artesã	Pintura em tecidos, enxoval de crianças, toalha personalizada, pano de prato, pinturas em vidros, pinturas faciais em crianças nas festas infantis, crochê, pinturas personalizadas.
Júlia Conceição - Arte Solidária	Ponto Cruz
Lais Evelyne Ateliê	Confecção de bolsas, chaveiros e ímãs da cultura e natureza local.
Luiz Henrique Mosaico	Artista plástico que realiza trabalhos com mosaico, desenhos com cerâmica, mandalas, ímãs e chaveiros de turismo.
Lucimar Condutor e móveis rústicos	Condutor no Parque do Peruaçu. Confecção de mesa, cadeiras, bancos, tábuas, espreguiçadeira.
Maria Amélia	Pintura, crochê, ponto cruz, bonecas - Clube de mães
Maria das Dores Gonzaga Pires	Tapete de crochê, ponto cheio, crochê com barbante, artesanatos de cactos e suculentas.
Maria Ildete	Crochê, ponto cheio, tapete de barbante, ponto cruz, tapete no tear, tapete de sobra de retalho.

Mariza	Associação da Comunidade Quilombola do Alegre - Artesã, pescadora e lavadora. Artesanato na palha de milho e de bananeira, crochê, bordado, pintura, ponto cruz.
Marineide Mota	Clube de mães - Artesanato, pinturas em pano de prato, crochê, ponto cruz.
Pintando Januária	Pinturas em tela.
Rita Chagas Costura Criativa	Costura Criativa
Sebastião das Celas	Celas, meio de carroça, capa de celular, Bainha de faca, cabeçados, perneira e gibão, perna de couro para vaqueira, mala para viagem, sinuca, artesanatos de couro em geral.
Silvia Martins	Crochê, ponto cruz com barbante, sousplat, tapete.
Vicente da Dornas	Confecção de dornas e barris, pilão, recuperação de móveis rústicos, telhado, porta de madeira e mesas de madeira rústica.
Telly Adriane Ateliê	Pintura na porcelana e em vidro, copos personalizados.
Waldecir Guimarães	Pinturas em tela

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Figura 5: Artesanatos da Loja Encantos do Sertão

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Foram identificadas duas atividades de artes cênicas, como música, teatro e dança, como mostra a Figura 6.

Figura 6: Artes cênicas identificadas em Januária

Nome	Descrição
Produtor Cultural Nan Ferrêsi	Produtor Cultural, Teatro, cinema, espaço cultural, minicurso de carrancas.
Shokito Show	Cantor regional

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Além das artes cênicas, foi identificado um empreendimento de moda e um de literatura, como apresenta a Figura 7 e a Figura 8.

Figura 7: Atividade de moda identificada em Januária

Nome	Descrição
Espaço Delas	Maquiagem, penteados, cronograma capilar, realinhamento capilar, escovas, m cortes, manicure, dentre outros

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Figura 8: Atividade de literatura identificada em Januária

Nome	Descrição
Lina Guedes	Escritora de livro poético, compositora de música católica e música escolar.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Na gastronomia destacam-se os temperos, as quitandas (bolos, biscoitos e roscas), óleos e produtos de frutos do cerrado (buriti, babaçu, mamona e pequi), queijos, rapadura, requeijão, tapioca, farinha, peixes, moquecas de peixe, carne de sol e produção de cachaça. Januária é conhecida como terra da cachaça, com uma tradição centenária, destacando-se pela produção artesanal em alambiques como a premiada Cachaçaria Claudionor, com métodos que preservam a autenticidade e resultam em bebidas de alta qualidade, Foram identificadas 29 atividades de gastronomia, como mostra a Figura 9.

Figura 9: Atividades de Gastronomia identificadas em Januária

Nome	Descrição
Banca da Bia	Banca de produtos naturais, como temperos e tapioca.
Banca da Braca	Banca de produtos naturais
Banca da Daniela	Venda de produtos naturais, óleo de pequi, rapadura, queijo, óleo de buriti, colher, pilão e bacia de madeira, farinha, feijão, óleo de babaçu, remédios caseiros, temperos.
Banca da Dona Geralda	Banca de produtos naturais, como tapioca, rapadura, doces, requeijão e farinha
Barraca da Fabricia	Barraca de praia com peixe sem espinha, porções, bebidas e petiscos em geral.
Banca da Irmã Zezé	Banca de produtos naturais.
Banca da Ivanete	Banca de produtos naturais
Banca Dona Júlia	Banca de produtos naturais.

Banca de Peixe - Dona Nelza	Banca de peixe
Banca Elzebina	Banca de produtos naturais, como rapadura, doces, tapioca, buriti, mel, amendoim, óleo de pequi, óleo de mamona.
Barraca Amilson Santos	Barraca de praia com gastronomia e música.
Barraca da Rosely	Rapadura, queijo, manteiga de garrafa, feijão catador, farinha, doces, mel, pequi, tapioca, cachaça, medicamentos naturais, dentre outros.
Barraca do Nem	Barraca de praia que serve espaguete, drinks, peixe cozido, medalhão, porções de peixe e cachorro quente.
Barraca do Primo	Barraca com porções de carne de sol, carne com mandioca, peixes e caldos
Barraca do Robinho	Porções de peixes, fígado, dentre outras
Barraca Prince	Barraca de praia com porção de Peixe
Barraca Zé Torrado	Barraca de praia com moqueca de peixe, peixe frito, porções de batata e mandioca e bebidas.
Biscoitos Caseiros da Nilzinha	Biscoitos, doces e paçoca de carne seca.
Cachaça Caribé	Cachaçaria artesanal com visita guiada.
Cachaça Claudionor	Cachaçaria artesanal, com premiação.
Cachaça Viana	Produção de Cachaça de alambique.
Carlúcio o Poeta	Proprietário de uma barraca na praia e, fora da temporada, mantém um quiosque. Também realiza passeios de barco e atua como declamador de poesias e palestrante. Oferece pratos como peixe frito, cozido e moqueca, além de água de coco e bebidas em geral. Pescador experiente, vende peixe fresco diretamente aos clientes.
Carlúcio o Poeta Quiosque	Proprietário de uma barraca na praia e, fora da temporada, mantém um quiosque. Também realiza passeios de barco e atua como declamador de poesias e palestrante. Oferece pratos como peixe frito, cozido e moqueca, além de água de coco e bebidas em geral. Pescador experiente, vende peixe fresco diretamente aos clientes.
Comida Caseira da Manza	Marmitex e refeições. Café da manhã por encomenda
Digão Aureliano	Barra na festa de Santa Cruz, comidas como moqueca de peixe, tropeiro. Fora da época da festa ele faz delivery
Kabana das Delícias	Doces, bolos recheados, bolo no pote, torta, doces, feijão tropeiro, baião de dois, pizza, empadas, bolos, caldos de mocotó, pães caseiros, biscoito escaldado, feijoada, picado de arroz, broa de milho, dentre outros.
Peixaria de Alex	Peixaria.
Pequitina	Barrinhas de cereal artesanal e produtos feitos à base de pequi, como farofas, castanhas de pequi e óleo de pequi.

Temperinho da Nidinha	Temperos caseiro.
-----------------------	-------------------

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Diversos empreendimentos atuam em mais de um setor, na gastronomia e artesanato foram identificados seis empreendimentos, como mostra a Figura 10.

Figura 10: Atividades de Gastronomia e Artesanato identificadas em Januária

Nome	Descrição
Armazém do Vale	Artesanato, doces, biscoitos, cachaça e lembrancinhas.
Ateliê Tudo em Arte - Doces Dona Santinha	Artesanatos e doces.
Eurides Variedades	Artesanato e produtos naturais (temperos, farinha, queijo).
Feirinha Fundação Educacional Caio Martins	Gastronomia e Artesanato.
Hamilton Vicente Artesanatos	Artesanatos em geral e gastronomia.
Idalina Variedades Loja 10	Venda de temperos, artesanatos e produtos naturais no Mercado Municipal.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Também foi identificado um empreendimento de gastronomia e guia/condutor de turismo, como mostra a Figura 11.

Figura 11: Atividade de Gastronomia e Guia/condutor de turismo identificada em Januária

Nome	Descrição
Atelier Ki Delícia / Conexão Irmãs	Bolos e doces artesanais, copos da felicidade, bombons, pipocas gourmet, bolo no pote, pavês. Conexão Irmãs - Pacotes de Viagens e ecoturismo.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Os atrativos culturais de Januária também estão relacionados com a história do povoamento local (pinturas rupestres, Igreja do Rosário e casarões) e as feiras. Foram identificados sete atrativos culturais, como apresenta a Figura 12.

Figura 12: Atrativos Culturais identificados em Januária

Nome	Descrição
Casa da Memória	A Casa da Memória foi criada como entidade cultural, em 1981. Um ano depois, passa também a desenvolver um trabalho de pesquisa no campo geográfico, histórico, artesanal e folclórico do município de Januária. Atualmente, a Casa da Memória conta com uma sala de música e duas de comercialização de artesanatos locais, conta

Figura 12: Atrativos Culturais identificados em Januária

	ainda com um pequeno anfiteatro que antes era utilizado para apresentações culturais, peças teatrais, concertos musicais e lançamentos de livros. Abriga ainda um rico acervo cultural histórico da política local, e história geral do município (Minas Gerais,s.d).
Distrito de Brejo do Amparo	O Brejo do Amparo surgiu por volta de 1761 com a chegada de Manoel Borba Gato, em território originalmente habitado pelos índios Caiapós, expulsos com violência. Tornou-se distrito em 1811 e viveu períodos de prosperidade com a produção agrícola, especialmente de cana-de-açúcar e cachaça. Destaca-se por seu patrimônio histórico-cultural, com igrejas seculares, casarios coloniais e festas tradicionais. Atualmente, integra importante rota turística da região de Januária, valorizando sua história, religiosidade e belezas naturais (Prefeitura de Januária, s.d. a.).
Festejo Cavallhada de Brejo do Amparo	A Cavallhada representa a luta entre Mouros e Cristãos que foi incorporada às manifestações culturais e no calendário festivo da comunidade há mais de 171 anos. Ocorre no mês de setembro, sendo considerada pelos brejinos como uma das festividades mais importantes da região (Prefeitura de Januária, s.d. b.).
Feira da Tiradentes	A Feira Agroecológica e Cultural de Januária (FEACJAN) oferece alimentos frescos e saudáveis, como frutas, verduras, pratos típicos, quitandas, sucos, doces e salgados, além de produtos regionais como peixe do Rio São Francisco, frango caipira, queijos, ovos, temperos e mel. O evento também valoriza o artesanato local, plantas ornamentais, a música dos artistas da região e as manifestações culturais, convidando a comunidade a prestigiar e fortalecer a agricultura familiar.
Feirinha do Brejo	A Feira Agro cultural do Brejo do Amparo acontece todas as sextas-feiras na praça da Matriz do Brejo do Amparo, com a exposição e comercialização de produtos artesanais, de hortaliças, frutos, deliciosas comidas típicas do Distrito de Brejo Amparo.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Brejo do Amparo	A edificação apresenta arquitetura de influência baiana com soluções paulistas, datando de 1688, possivelmente relacionada à construção de uma primeira capela. Seu interior reúne elementos do barroco mineiro inicial, com ornamentação nacional-portuguesa e pinturas em estilo rococó. O bem é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, sob responsabilidade do IEPHA-MG (Prefeitura de Januária, s.d. c.).
Mercado Municipal de Januária	Feira de produtos naturais, gastronômicos e artesanatos.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Figura 13: Igreja do Rosário

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Os atrativos naturais do município estão relacionados ao Rio São Francisco, ao Parque Cavernas do Peruaçu e ao Pantanal Mineiro - Pandeiros. Foram identificados quatro atrativos naturais, como mostra a Figura 14. Ressalta-se que o Refúgio Estadual da Vida Silvestre do Rio Pandeiros e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, foram considerados como um atrativo, entretanto, nestas duas unidades de conservação existem inúmeros atrativos turísticos. O município possui um grande potencial para o turismo, tendo atrativos ímpares; o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade atraindo turistas do mundo inteiro; de junho à outubro destaca-se a praia de Januária, com barracas na praia e um clima praiano na cidade; destaca-se também o Pantanal Mineiro, sendo um berçário de diversos peixes e animais.

Figura 14: Atrativos Naturais identificados em Januária

Nome	Descrição
Pantanal Mineiro - Patrimônio Natural O Refúgio Estadual da Vida Silvestre em Pandeiros	O Refúgio Estadual da Vida Silvestre do Rio Pandeiros localiza-se majoritariamente no bioma Cerrado, com fragmentos de Mata Seca e outras formações vegetais. Destaca-se por abrigar o único “Pantanal Mineiro”, importante área alagada responsável por cerca de 70% da reprodução dos peixes do rio São Francisco, além de rica biodiversidade de fauna e paisagens naturais. A unidade de conservação também possui lagoas e três cachoeiras utilizadas para lazer (Prefeitura de Januária, s.d. d.)
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu	Criado em 1999, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu abrange os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, no norte de Minas Gerais. Destaca-se por suas paisagens naturais, sítios arqueológicos com arte

	rupestre e cavernas monumentais, oferecendo visitas seguras por meio de trilhas guiadas e estrutura adequada, sendo recomendados ao menos quatro dias para conhecer seus principais atrativos.
Praia do Rio São Francisco	Às margens do rio São Francisco é formado bancos de areias, entre os meses de julho a outubro. Nessa época, é montada uma estrutura de praia, com barracas de bebidas e petiscos genuinamente barranqueiros. Além de quadras de areia para práticas esportivas e área de brinquedos.
Mirante do Brejo do Amparo	“O Mirante do Brejo tem o pôr do sol mais bonito da região, proporcionando uma vista espetacular de toda a comunidade e do Rio São Francisco. O morro faz parte de um conjunto geológico de cavernas calcárias com belíssimas feições rupestres além de dar ao destino a particularidade de ser o lugar no Brasil, onde o sol se põe mais cedo, pelo fato de o morro do mirante esconder o sol, por volta das 4 horas da tarde, deixando a comunidade na mais perfeita sombra a partir deste horário “(Prefeitura de Januária. s.d. e.).

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Figura 15: Praia de Januária

Fonte: Acervo NEECI 2025.

Foram identificados cinco serviços de alimentação, sendo bares, restaurantes e quiosques, como mostra a Figura 16.

Figura 16: Serviços de Alimentação identificados em Januária

Nome	Descrição
Bar e restaurante do Valmir	Almoço todos os dias. Frango por encomenda
Butiquim do Cais	Porções, bebidas, caldos e salgados
Dom Francisco	Bistrô Pub, espaço para experiências que unem harmonias, vinhos e alta gastronomia, realiza shows noturnos.
Restaurante Babalu	Ambiente agradável, desde 1992, local rústico com comidas típicas da região, cachaça, licores, doces caseiros, frango caipira, moqueca de peixe.

Restaurante Zé de Lucas	Buffet à vontade e self service, moqueca de peixe, peixe frito e cozido, carneiro assado, pescoço de peru, feijoada, dentre outros pratos.
-------------------------	--

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Figura 17: Dom Francisco

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Foram identificados 13 serviços de hospedagem, sendo pousadas e hotéis, também foi identificado clube de pesca, como mostra a Figura 18.

Figura 18: Serviços de Hospedagem identificados em Januária

Nome	Descrição
Carcará Clube de Pesca	Hospedagem completa (café da manhã, almoço e jantar), suporte ao turista para desfrutar do Rio São Francisco, com passeios de barco e pesca esportiva. Também atende turistas do Parque do Peruaçu
Hotel Brilhante	Hospedagem com café da manhã, ar condicionado ou ventilador e frigobar.
Hotel e Restaurante Hawaii	Hospedagem 24 horas. Restaurante de segunda à sábado das 18h às 22h e Domingo das 11h às 15h.
Hotel e Restaurante Viva Maria	Hospedagem com área de lazer com piscina, café da manhã e restaurante tanto para hóspedes quanto para o público.
Hotel Fazenda Arizona	Hotel fazenda com quartos suítes com frigobar, tv e ar condicionado.
Hotel Paraguassu	Hotel 24h

	Com suíte e quartos com ar condicionado, ventilador, café da manhã e banheiro compartilhado
Hotel Rondônia	Hotel familiar, no coração de Januária. Com uma arquitetura antiga. Possui quartos com ventilador/ar condicionado, café da manhã e garagem.
Hotel Velho Chico	Hospedagem com café da manhã. Todos os quartos possuem banheiro, garagem e televisão.
Pousada e Restaurante do Vaninho	Hospedagem com café da manhã e almoço e jantar para o público em geral.
Pousada Mirante do Peruaçu	Pousada com café da manhã próxima ao Parque do Peruaçu. É possível contratar condutor de turismo local
Pousada Portal do Peruaçu	Pousada com diárias que incluem café da manhã, piscina e área de lazer. Além da hospedagem, o local também conta com um restaurante que oferece opções de almoço e jantar.
Pousada Sítio Rupestre - Peruaçu	A Pousada ainda conta com 03 Chalés Privativos. Para o café da manhã é cobrado a parte diária.
Pousada Recanto das Pedras - Vale do Peruaçu	Atendimento 24h. Funcionamento do restaurante das 10h às 20h, almoço no fogão à lenha. Café da manhã, camping, chalés e quartos. Fabricam cachaça.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Figura 19: Hotel Rondônia

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Além disso, foi identificada uma grande quantidade de guias/condutores de turismo, sendo 25, dentre eles destaca-se o Centro de Atendimento ao Turista, localizado no antigo prédio da Prefeitura, um casarão histórico restaurado que funciona como um centro cultural,

oferecendo informações turísticas e expondo a história e cultura local, com espaços para biblioteca e exposições. Dentre os serviços prestados ressalta-se a visitação no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, às cachaçarias, em Brejo do Amparo (Igreja do Rosário e Mirante), passeio de barco, Alameda das Barrigudas e Pandeiros. A grande quantidade de Guias/Condutores de turismo e a diversificação dos serviços prestados evidenciam a potencialidade do turismo local, entretanto, faz-se necessário garantir a profissionalização e associação dos guias.

Figura 20: Guias/Condutores de Turismo identificados em Januária

Nome	Descrição
CAT- Centro de Atendimento ao Turista	Localizado no antigo prédio da Prefeitura, um casarão histórico restaurado que funciona como um centro cultural, oferecendo informações turísticas e expondo a história e cultura local, com espaços para biblioteca e exposições.
Balu Condutor de Turismo	Condutor de turismo. Óleo de mamona e plantas medicinais. Condutor das cavernas e das trilhas do Brejo do Amparo. Visitação à Igreja do Rosário e Cachaçaria.
Camila Machado Operadora de Turismo	Guia de turismo, passeios de barco e city tour
Bernardo Condutor	Visitação no Parque do Peruaçu, pôr do sol no Rio São Francisco e Alameda das Barrigudas
Débora Takaki	Bióloga e condutora de turismo nos passeios do Rio São Francisco, Rio Pandeiros, circuito da cachaça, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, centro histórico de Januária.
Diego Guia	Visitação no parque do Peruaçu, Rota da Cachaça, passeio de barco, Brejo, dentre outros
Fábio Guia de Turismo	Guia de turismo da Igreja do Amparo e do Morro do Brejo do Amparo
Geovane Condutor	Visitação no Parque do Peruaçu
Geraldo Condutor de Turismo	Trilhas, Condutor nas cavernas do Brejo do Amparo
Gerson Turismo	Guia de Turismo local e regional do Mirante do Brejo, Circuito da Cachaça, Igreja do Rosário, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
Glleicy Almeida Turismo	Agente de Informações Turísticas Locais e Regional; Mirante do Brejo do Amparo, Circuito da Cachaça, Igreja Nossa Senhora do Rosário.
Guia Local Camila	Guia de turismo local e regional no mirante do Brejo, circuito da cachaça, Igreja do rosários, cachoeiras de Pandeiros
Guia Nando - Fernando dos Santos	Guia Local em Januária, no Mirante do Brejo, Igreja do Rosário, Peruaçu, cachoeiras.
José Santana Condutor	Realiza passeios por agendamento no Parque do Peruaçu e Pandeiros.

Kinca Itaquariu	Realiza passeios de barco, Parque do Peruaçu, Parque da Mata Seca, barrigudas.
Laura Condutora	Parque do Peruaçu, passeio em Itacarambi e Vale das Barrigudas.
Lucimar Condutor Ambiental	Conduz no Parque Cavernas do Peruaçu.
Pedro Condutor	Visitação no Parque do Peruaçu e passeio de barco
Ricardo Guia de Turismo	Condução ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Turismo de aventura (escalada, slackline, etc).
Sertões Geraes	Condutor de turismo e social mídia, apresentando aspectos da cidade e do Rio São Francisco.
Samuel Condutor de Turismo	Condutor do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu
Rejiane Condutora de Turismo	Faz passeios para o Parque do Peruaçu, Pôr do Sol no Rio São Francisco, Alameda das barrigudas.
Roteirizando Januária	Passeios no Parque do Peruaçu e Pandeiros, Januária e Região, circuito da cachaça, ecoturismo, escalada, Pantanal Mineiro, Rio São Francisco , Igreja do Rosário, Mirante do Brejo e gastronomia.
Zildo Guia	Guia de turismo, realiza passeios para o mirante do Brejo, no circuito da cachaça e na Igreja do Rosário
Trilhas Peruaçu - Lillian Rosa	Condução ao Parque do Peruaçu

Fonte: Elaboração própria, 2026.

A Figura 21, apresenta o gráfico da quantidade de cada categoria identificada apresentando grande potencial para desenvolver o turismo em áreas naturais, aliadas com experiências voltadas para a cultura.

Figura 21: Quantidade de Atividades de Economia Criativa, Atrativos e serviços turísticos identificados em Januária

Fonte: Elaboração própria, 2026.

A Figura 22 apresenta os empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo mapeados em Januária.

Figura 22: Atividades de economia criativa, atrativos e serviços de turismo mapeados em Januária

Fonte: Elaboração própria, 2026.

3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)

Os empreendedores de economia criativa foram reunidos para a condução do círculo de ação-reflexão, que aconteceram nos dias 21 e 22 de outubro de 2025. O círculo de ação-reflexão é um método participativo e inclusivo que permite a discussão aprofundada sobre um tema concentrando-se na construção de um relacionamento entre pesquisadores e a comunidade, colocando-a como sujeito ativo na construção do conhecimento (Bronzo, Teodósio & Rocha, 2012, Heron & Reason, 2001).

3.1 CAR Rotas Turísticas

No dia 21 de outubro de 2025, foi realizado o Círculo de Ação e Reflexão sobre Rotas Turísticas, cujo objetivo foi desenvolver rotas turísticas com a participação da comunidade, a partir dos dados coletados na etapa de mapeamento. Espera-se que essas rotas incentivem a atuação conjunta do poder público e dos agentes de turismo, promovendo maior articulação entre os atores locais, melhor distribuição de renda e aprimoramento da experiência turística, ao mesmo tempo em que valorizam a cultura local.

Inicialmente, foi apresentado o mapeamento dos pontos turísticos de Januária, o conceito de economia criativa e a relevância dessa abordagem para o desenvolvimento local. O mapeamento contemplou atrativos naturais e culturais, serviços de alimentação, guias de turismo/ condutores de turismo e hospedagem, além de empreendimentos gastronômicos, do artesanato, da música, da dança, da moda e patrimônios edificados.

Durante a dinâmica, foram formados 4 grupos com as 32 pessoas presentes, sendo convidadas a elaborar rotas turísticas a partir dos pontos já mapeados.

No entanto, nem todos os pontos foram incorporados ao estudo, uma vez que, apesar do contato estabelecido com os empreendedores responsáveis, alguns não retornaram para assinar o termo de autorização. Algumas rotas turísticas noturnas foram propostas, mas devido à não assinatura do termo, as mesmas não foram englobadas no estudo. Além disso, buscou-se unir rotas turísticas muito semelhantes, sendo agrupadas em uma rota. Em vista disso, algumas rotas turísticas tiveram pequenas alterações em relação aos estabelecimentos e atrativos que foram sugeridos no CAR, buscou-se também uma integração das rotas turísticas sugeridas com empreendimentos de gastronomia, música, dança, moda e artesanato, visando valorizar a cultura local e proporcionar uma melhor distribuição de renda advinda do turismo.

A partir da dinâmica de elaboração de rotas turísticas, a comunidade identificou as seguintes rotas: Rota Turística Sol Nascente no Brejo do Amparo, Rota Turística Centro Histórico e Cultura Barranqueira, Rota Turística Pantanal Mineiro- Parque Pandeiros, Rota Turística Peruaçu, Rota Turística Praia de Minas e Rota Turística História e Tradição de Januária e Brejo do Amparo. As rotas turísticas desenvolvidas podem ser visualizadas no mapa interativo, disponível no seguinte link: (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xzlCYtaz_t5XtjU3gOxJimG-hiBYAog&usp=sharing).

Para a construção das rotas, foram disponibilizados mapas impressos contendo os serviços e atrativos turísticos identificados na etapa de mapeamento, como mostra a Figura 23. Com base nesses materiais, os participantes traçaram percursos que abrangessem tanto as atividades da economia criativa quanto os atrativos turísticos, além de sugerirem a inclusão de novos pontos.

Figura 23: Elaboração das Rotas Turísticas

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

3.1.1 Rota Turística Sol Nascente no Brejo do Amparo

A rota oferece uma experiência única que combina natureza, fé, cultura e gastronomia local. O Brejo do Amparo é o núcleo histórico de Januária, conhecido como o berço da cidade e pela hospitalidade de sua comunidade.

1 - Saída do Hotel Viva Maria ou Hotel Rondônia (às 4h)

2- Nascer do Sol no Mirante do Brejo

Subida ao Mirante do Brejo do Amparo para contemplar o nascer do sol sobre o vale e o rio São Francisco.

3 - Caminhada pela Comunidade Brejo do Amparo

Caminhada para conhecer suas histórias e a comunidade.

4 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Visita à uma das igrejas mais antigas de Minas Gerais, patrimônio histórico e símbolo da religiosidade local.

A edificação apresenta arquitetura de influência baiana com soluções paulistas, datando de 1688, possivelmente relacionada à construção de uma primeira capela. Seu interior reúne elementos do barroco mineiro inicial, com ornamentação nacional-portuguesa e pinturas em estilo rococó. O bem é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, sob responsabilidade do IEPHA-MG.

5 - Almoço no Sítio do Manu ou Cachaçaria Viana

Refeição sob encomenda.

6 - Visita à Produção da Cachaça Viana

Conheça o processo artesanal de fabricação da cachaça, tradição centenária do Brejo do Amparo. Januária é conhecida como terra da cachaça, produzindo cachaças de tradições centenárias e premiadas.

7- Ateliê da Artesã Laís Evelyne

Artesanato e as peças produzidas com identidade regional, imãs, chaveiros, quadros e bolsas.

8 - Clube de Mulheres

Associação de mulheres artesãs, crochê, bordado, pintura, dentre outros.

OBS: associação funciona somente às terças-feiras

9- Retorno à Januária

10- Pequitina

Conheça produtos de frutos do cerrado, principalmente o Pequi. Barrinhas de cereal artesanal e produtos feitos à base de pequi, como farofas, castanhas de pequi e óleo de pequi.

3.1.2 Rota Turística Centro Histórico e Cultura Barranqueira

Essa rota permite conhecer o patrimônio histórico, cultural e artístico de Januária. É ideal para quem deseja compreender a identidade barranqueira e o papel do rio São Francisco na formação da cidade.

OBS: Contrate um guia/ condutor de turismo local para conhecer a história dos locais que contemplam a rota. O percurso pode ser feito à pé.

1- Cais de Januária

Local histórico que revela a importância do rio nas relações comerciais e sociais do passado.

2 - Casarões das Ruas Visconde de Ouro Preto, Cônego Marinho e Getúlio Vargas

Arquitetura dos casarões coloniais.

3 - Centro de Artesanato e CAT (Antiga Prefeitura)

Espaços que abrigam obras e produtos de artesãos locais, além de ser umas das construções mais charmosas da cidade.

4 - Artesanato Alma Barranqueira e Encantos do Sertão

Produção de diversos artesãos locais, representando a cultura, tradições e natureza do sertão mineiro. Dentre os produtos destacam-se os produtos personalizados (canecas, chaveiros, blusas, imãs), trabalhos em pinturas (quadros, telhas, etc.), carrancas, artesanatos que remetem a cultura e natureza local (barrigudas, ipês, rio são francisco, vida ribeirinha, Pinturas do Parque Cavernas do Peruaçu, etc.)

5- Cachaça Claudionor

Degustação da tradicional cachaça regional.

6- Almoço no Restaurante Babalu

Ambiente agradável, desde 1992, local rústico com comidas típicas da região, cachaça, licores, doces caseiros, frango caipira, moqueca de peixe.

7- Casa da Memória e Casarões da Praça Tiradentes

Local de preservação do patrimônio e da memória de Januária. A Casa da Memória conta com uma sala de música e duas de comercialização de artesanatos locais, conta ainda com um pequeno anfiteatro que antes era utilizado para apresentações culturais, peças teatrais, concertos musicais e lançamentos de livros. Abriga ainda um rico acervo cultural histórico da política local, e história geral do município.

8- Mercado Municipal

Local onde se comercializa produtos artesanais da região, bem como todo tipo de produção, como: Farinha de mandioca, carnes, frutos do cerrado ou de quintal, grãos, raízes, doces, peixes, etc.

3.1.3 Rota Turística Pantanal Mineiro - Parque Pandeiros

Uma rota que proporciona contato com a natureza e contemplação, onde o visitante poderá conhecer o Pantanal Mineiro.

OBS: para fazer o passeio é necessário contratar um guia/condutor de turismo local.

1 - Saída do Mercado Municipal de Januária

Ponto de partida para a região do Pandeiros e para conhecer um pouco da gastronomia e cultura local.

2- Refúgio Estadual da Vida Silvestre em Pandeiros

Passeio ecológico com observação da fauna e flora locais.

3 - Passeio de Barco

Experiência pelas lagoas e veredas do Pantanal Mineiro.

4- Retorno a Januária

Volta no final da tarde, apreciando as paisagens do sertão.

5- Almojanta no Restaurante Dom Francisco

Encerramento do dia no Dom Francisco no cais, com diversas opções de pratos e porções.

3.1.4 Rota Turística Peruaçu

A rota leva o visitante ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, um dos mais impressionantes conjuntos de cavernas do Brasil e do mundo, com arte rupestre e formações geológicas únicas.

OBS: É obrigatório contratar guias e condutores locais credenciados.

1- Café da Manhã na Pousada Portal do Peruaçu - sob encomenda

2- Passeio pelas Cavernas do Peruaçu

Visita às grutas e trilhas do parque, com destaque para a Gruta do Janelão, Lapa Bonita e Lapa do Boquete (verificar os atrativos com o guia/condutor local).

3- Almoço no Bar e Restaurante do Valmir

Almoço por encomenda com pratos típicos, como o frango caipira.

4- Armazém do Vale

Parada para conhecer e adquirir produtos locais: doces, biscoitos, cachaças e artesanato.

3.1.5 Rota Turística Praia de Minas

Durante o período de seca (junho a outubro), o rio São Francisco revela suas margens arenosas, formando as belas praias de Januária. Essa rota combina lazer, gastronomia e tradição.

1 - Cor do Brasil

Espaço com moda praia, pinturas e produtos inspirados no Peruacu.

2 - Praia de Januária – Barraca do Carlúcio

Banho de rio e degustação de peixes e petiscos regionais.

3 - Restaurante Viva Maria

Almoço com pratos típicos e ambiente familiar.

3.1.6 Rota Turística História e Tradição de Januária e Brejo do Amparo

Na rota o visitante vivencia a riqueza histórica, cultural e gastronômica de Januária e do distrito de Brejo do Amparo, berço de tradições e memórias do Norte de Minas. O percurso une a história do centro histórico, a arte barranqueira, o artesanato local e a culinária. OBS: Contrate um guia/ condutor de turismo local para conhecer a história dos locais que contemplam a rota.

1 - Cais – Saída do Hotel Hawaii

Início do passeio às margens do rio São Francisco, que revela a importância do Velho Chico para a formação e o modo de vida local.

2 - Centro de Artesanato e casarões da Praça Tiradentes

Espaço que valoriza o trabalho dos artesãos regionais, com peças em cerâmica e madeira que expressam o talento e a criatividade dos moradores.

Casarões da Praça Tiradentes Conjunto arquitetônico que remete ao período do comércio fluvial, com construções centenárias que guardam memórias do passado.

3- Igreja Matriz de Januária

A igreja, já modernizada, é um marco da fé e da história da cidade.

4 - Casa da Memória

Edificada em 1910, possui estilo eclético e sediou o antigo Fórum da cidade. Em 1981, a Casa da Memória foi criada como entidade cultural, possui biblioteca; cursos de violão, piano, violino, costura, prendas domésticas e artesanato, uma fabriqueta de licores de pequi de jenipapo e do coquinho cabeçudo; museu de peças de vestuário religioso, dados e documentos da história municipal, cama de 1915, filtro de pedra, fotos de grutas, etc.

5- CAT – Antiga Prefeitura

Antiga prefeitura, atualmente possui espaços que abrigam obras e produtos de artesãos locais, além de ser umas das construções mais charmosas da cidade.

6 - Encantos do Ser Tão

Loja de Artesanatos de artesão regionais, como camisetas de januária, ímãs de geladeira, canecas, quadros, dentre outros.

7- Almoço no Zé de Lucas

Buffet à vontade e self service, moqueca de peixe, peixe frito e cozido, carneiro assado, pescoço de peru, feijoada, dentre outros pratos. Faz por encomenda.

8 - Pequitina

Conheça produtos de frutos do cerrado, principalmente o Pequi. Barrinhas de cereal artesanal e produtos feitos à base de pequi, como farofas, castanhas de pequi e óleo de pequi.

9- Brejo do Amparo

Distrito de Januária, considerado um dos mais antigos do Norte de Minas. Passeio para conhecer os casarões em frente a Igreja de Nossa Senhora do Amparo.

10 - Igreja do Rosário

Construção do século XVIII, é um importante símbolo da devoção da região.

11 - Cachaçaria Viana

Visita à tradicional cachaçaria local, onde é possível conhecer o processo artesanal de produção e degustar as cachaças.

12 - Laís Evelyne Ateliê

Artesanato e as peças produzidas com identidade regional, imãs, chaveiros, quadros e bolsas.

13 - Retorno a Januária

Além do mapa turístico, foi criado um guia turístico que pode ser acessado pelo link (https://www.canva.com/design/DAG-_40Ks-M/hTdAMCP47RBg0K1-cRyOPw/edit?utm_content=DAG-_40Ks-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton). **Este link é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal, que poderá editar o guia turístico proposto, caso seja de interesse compartilhar o guia em formato digital, é preciso criar um documento em pdf.**

Figura 24: Guia Turístico das Rotas Turísticas de Januária

Januária

Uma das cidades mais antigas no Norte de Minas Gerais, Januária destaca-se por suas praias de água doce, rica cultura barranqueira, culinária típica à base de peixes, festas tradicionais e importantes atrativos naturais, como o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e o Pantanal Mineiro de Pandeiros, o único pantanal mineiro em pleno Cerrado.

PERUAÇU - PATRIMÔNIO MUNDIAL

O Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu abriga um impressionante conjunto de cavernas e sítios arqueológicos do Brasil. Destaca-se a Caverna do Janelão.

TERRA DA CACHAÇA

As cachaças de Januária são reconhecidas pela qualidade artesanal. Produzidas em engenhos tradicionais, utilizam métodos passados de geração em geração.

PRAIA DE MINAS

Conheça a Praia de Minas no Rio São Francisco, que se forma no período de seca de junho à outubro, atraindo visitantes.

CULTURA E HISTÓRIA

Conheça a cultura e história de Januária por seus monumentos

CONHEÇA O ARTESANATO LOCAL

Conheça o artesanato local, carrancas, peças em madeira, crochê, dentre outros

EXPLORE JANUÁRIA

ACESSE O MAPA COMPLETO PELO QR CODE

Contrate um Conductor/ Guia de Turismo local

(38) 99266-4400
secretariamunicipalturismoecul@gmail.com
R. Padre Henrique, 21 - Centro, Januária

CONHEÇA OS ENCANTOS DO SERTÃO MINEIRO
JANUÁRIA

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Figura 25: Guia Turístico das Rotas Turísticas de Januária

Fonte: Elaboração própria, 2026.

3.1.7 Rotas Turísticas Propostas não Incluídas neste trabalho

Como citado anteriormente, algumas rotas turísticas não foram contempladas neste trabalho por falta do termo de consentimento, mas o município e organizações podem implementá-las. Ressalta-se que muitos dos empreendimentos e atrativos estão incluídos nas rotas apresentadas na Figura 25.

3.1.7.1 City Tour - Terça-Feira

Manhã - conhecer a cidade

- Cais
- Centro histórico
- centro de artesanato
- Praça da Fonte
- Catedral

Almoço - Restaurante Babalu

Tarde / noite -

- CAT
- Casa da memória
- Cachaça Claudionor
- Feirinha Praça Tiradentes

3.1.7.2 Brejo - Quinta-Feira

- Trilha do Mirante
- Igreja do Rosário
- Visita ao centro urbano
 - Temperinho da Nidinha
 - Coxinha da Regina
- Cachaçaria Viana

Noite

- Restaurante Espaço Jatobá

3.1.7.3 Peruaçu- Sexta-Feira

- Parque Nacional do Peruaçu
- Almoço - Pousada Recanto da Pedras

Noite

- Encanto do Sertão
- Feirinha do Velho Chico

3.1.7.4 Domingo

- Passeio de barco
- Chalana do Marujo

Almoço

- Restaurante Zé de Lucas

Noite

- Hotel Viva Maria

3.1.7.5 Rota Noturna no Centro Histórico

- Dom Francisco
- Peixaria do Tor
- Praça Getúlio Vargas
- Praça Patrocínio

- Black Sabbar
- 30 de abril a 09 de maio → Festejos de Santa Cruz

3.1.7.6 Rota do Brejo do Amparo

- 5h saída de Januária
- 05:30h subida no Mirante do Brejo do Amparo
- Café colonial - Renata
- Igreja de Nossa Senhora do Amparo
- Casarões em frente a Igreja de Nossa Senhora do Amparo
- Comunidade do Engenho
- Almoço - Sítio Cachaça de São Vicente e do Zé de Marim
- Barro Alto - Engenho dos Pimentas
- Igreja do Rosário

3.1.7.7 Rota Feiras Noturnas

- Às terças-feiras - Feira Tiradentes
- Às sextas-feiras - Feira Lagoa do Velho Chico
- 1ª quinta-feira do mês - Feira Caio Martins

3.2 CAR Políticas Públicas

O Círculo de Ação e Reflexão de Políticas Públicas foi realizado em Januária, no dia 22 de outubro de 2025, na Escola de Música Campus Unimontes, para debater as vulnerabilidades diagnosticadas nos empreendimentos criativos e turísticos da região, previamente levantadas na fase de entrevistas. O encontro possibilitou a construção coletiva de estratégias para enfrentar tais fragilidades e resultou na formulação de propostas de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do ecossistema local, com vistas a promover o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Figura 26: CAR Políticas Públicas em Januária

Fonte: Acervo do NEECI, 2026.

A reestruturação do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) foi um dos pontos centrais. Os participantes enfatizaram que o horário atual, muitas vezes restrito ao comercial, ignora a dinâmica do visitante que busca lazer à noite e aos finais de semana, encontrando o local fechado justamente quando mais precisa de orientação. A proposta expandida sugere transformar o CAT em uma verdadeira vitrine da economia criativa local: como a comercialização direta no espaço pode ter restrições, o local funcionaria como um *showroom* onde os produtos ficam expostos com "fichas técnicas" e contatos dos artesãos, permitindo que o turista encomende ou visite o ateliê posteriormente. Além disso, o espaço externo e interno deveria ser ativado com uma agenda cultural noturna, incluindo exposições audiovisuais e feiras literárias, para manter o fluxo de pessoas constante.

A infraestrutura básica de Sinalização Turística foi descrita como crítica, com relatos de que estabelecimentos privados (como um restaurante local) possuem melhor sinalização que os próprios pontos turísticos públicos. A proposta detalhada inclui não apenas placas nas ruas, mas uma estratégia de "recepção": instalar mapas físicos de grande escala em pontos de chegada como a Rodoviária e distribuir material gráfico (folders) para taxistas e mototaxistas, que costumam ser o primeiro contato do turista com a cidade, capacitando-os a agir como agentes informais de informação. Em paralelo, discutiu-se o Turismo Fluvial no Rio São Francisco. Hoje realizado de forma autônoma e dispersa por barqueiros, a proposta é oficializar esses passeios como um produto turístico padronizado, agregando valor com narrativas sobre lendas locais e segurança, além de retomar projetos de infraestrutura como passarelas para facilitar o contato contemplativo do turista com o rio, algo que cidades vizinhas já exploram melhor.

No eixo de gastronomia e cultura, o funcionamento do Mercado Municipal foi identificado como um desperdício de potencial econômico. Atualmente, o mercado fecha aos domingos e feriados, dias em que o turista estaria disposto a consumir. A proposta é inverter essa lógica, inspirando-se em mercados de cidades como Diamantina e Belo Horizonte, onde o local se torna um ponto de entretenimento com música ao vivo, bares e gastronomia regional nos finais de semana, servindo como "âncora" para reter o turista na cidade por mais tempo. Complementarmente, a cena musical local pede uma Lei Municipal de Incentivo à Cultura robusta. Os músicos relataram que as leis federais são burocráticas e distantes, sugerindo um fundo municipal que financie pequenos projetos e eventos, como a criação de uma "Vesperata" nos casarões históricos (ex: Hotel Minas), onde músicos tocariam das janelas para o público na rua, valorizando o patrimônio arquitetônico e artístico simultaneamente.

A valorização do bioma local apareceu na proposta de inclusão de Frutos do Cerrado na Alimentação Pública. Foi sugerido que a prefeitura utilize seu poder de compra para inserir produtos ricos em nutrientes (como a farinha de jatobá, castanha de baru e pequi) na merenda escolar, creches e asilos. Isso não apenas melhoraria a qualidade nutricional da alimentação servida, mas criaria uma demanda constante e garantida para as famílias que vivem do extrativismo sustentável, validando cientificamente e economicamente o saber local. Para os artesãos e costureiras, que sofrem com o alto custo de insumos comprados no varejo, a solução proposta foi o fomento a Cooperativas de Compra. A união formal da classe

permitiria adquirir tecidos e materiais diretamente de fábricas ou atacadistas, aumentando a margem de lucro e a competitividade dos produtos locais. Além disso, a classe reivindica um Espaço Fixo de Comercialização, pois a dependência de barracas montadas apenas em eventos esporádicos impede a venda contínua e a fidelização da clientela.

Por fim, a profissionalização do turismo dominou parte do debate. A informalidade e a dificuldade de encontrar guias geraram a proposta de uma Lista Oficial e Plataforma de Condutores. A prefeitura criaria e divulgaria um cadastro validado de condutores formados, acessível via QR Code em hotéis e restaurantes, dando segurança ao turista. Para fortalecer essa categoria, sugeriu-se uma Legislação de Proteção ao Condutor Local, que incentive ou obrigue a contratação de profissionais do município para certos roteiros, evitando que agências de fora tragam seus próprios guias e deixem de gerar renda local. Também foi destacada a necessidade de Educação para Gestão, onde cursos técnicos e superiores (como Administração) adaptariam seus currículos ou criariam projetos de extensão para ensinar gestão financeira, atendimento e marketing especificamente para empreendedores criativos, cobrindo uma lacuna de profissionalismo administrativo no setor

Figura 27: Propostas de Políticas Públicas

Política Pública	Descrição Detalhada da Proposta
Reestruturação e Dinamização do CAT (Centro de Atendimento ao Turista)	Alteração dos horários para funcionamento noturno e aos finais de semana, adequando-se ao fluxo real do turista e ao clima da cidade. Transformação do espaço em uma vitrine com catálogo de contatos dos artesãos para encomendas posteriores, além do uso do espaço para agenda cultural e exposições audiovisuais.
Inclusão Digital para Artesãos	Programa de capacitação voltado a artesãos idosos e mestres da cultura, com foco no uso de ferramentas digitais e redes sociais, garantindo a atualização contínua de dados nas plataformas turísticas.
Sistema Integrado de Sinalização	Instalação de placas visíveis nos atrativos turísticos e criação de uma estratégia de recepção com mapas físicos de grande formato na rodoviária, além da distribuição de folders para taxistas orientarem os visitantes na chegada.
Novo Modelo para o Mercado Municipal	Regulamentação para abertura obrigatória aos sábados à tarde, domingos e feriados, com incentivo à ocupação por música ao vivo e gastronomia, transformando o mercado em ponto turístico de convivência e lazer.
Fundo Municipal de Cultura	Criação de legislação específica e de um fundo municipal com recursos próprios para financiar projetos culturais locais, com menos burocracia que as leis federais e maior agilidade no apoio a músicos e eventos de pequeno porte.
Projeto “Vesperata” Januarense	Criação de um calendário de apresentações musicais realizadas a partir das janelas de casarões históricos, como o Hotel Minas, unindo tradição musical local e valorização do patrimônio arquitetônico.

Formalização do Turismo Fluvial	Estruturação dos passeios de barco no Rio São Francisco como produto turístico oficial, com padronização de segurança, narrativas culturais e estudo para obras de infraestrutura que aproximem o visitante do rio.
Nutrição e Valorização do Cerrado	Política de compras públicas que inclua frutos nativos do Cerrado, como pequi e baru, na merenda escolar e em instituições sociais, promovendo educação alimentar, saúde nutricional e garantia de compra para extrativistas.
Espaço Permanente de Artesanato	Disponibilização de um espaço fixo, como galeria ou quiosques em praças, para exposição e venda contínua de produtos artesanais, inclusive em períodos de férias, reduzindo a dependência de barracas itinerantes.
Central de Compras Cooperada	Incentivo à formação de associações ou cooperativas para compra coletiva de insumos e matérias-primas em atacado, com o objetivo de reduzir custos de produção para costureiras e artesãos.
Cadastro Oficial de Condutores	Implementação de uma lista oficial e plataforma digital gerida pela prefeitura com contatos de guias credenciados, disponibilizada em hotéis e online para facilitar a contratação direta pelos visitantes.
Proteção ao Condutor Local	Criação de legislação municipal que incentive ou obrigue a contratação de mão de obra local qualificada para condução turística, protegendo o mercado contra atuação de guias externos não credenciados.
Gestão Aplicada à Economia Criativa	Ajuste curricular e desenvolvimento de projetos de extensão em universidades, como cursos de Administração, voltados à capacitação em gestão burocrática, financeira e administrativa de negócios criativos e turísticos.

Fonte: Acervo do NEECI, 2026.

4. REFERÊNCIAS

Bronzo, C., Teodósio, A. S. S. & Rocha, M. C. G. (2012). Tri-sector partnerships in social entrepreneurship: discourse and practice of the actors from the circles of action and reflection. *Revista de Administração*, 47(3), 446-460. DOI: 10.5700/rausp1050

Heron, J., & Reason, P. (2001). The practice of co-operative inquiry: research with rather than on people. In Reason, P., & Bradbury, H. (eds.), *Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (179–188). London: Sage.

IBGE (2020). Malha municipal. Municípios, Brasil. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malhas.html>

IBGE (2020). Malha municipal. Unidades da Federação, Brasil. 2020. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malhas.html>

IDE SISEMA (s.d.). Infraestrutura de dados espaciais. Massas D'água (ANA/Igam). <https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis>

PREFEITURA DE JANUÁRIA (s.d. a). Brejo do Amparo - Distrito Histórico. <https://www.januaria.mg.gov.br/portal/turismo/0/9/2524/brejo-do-amparo---distrito-historico>

PREFEITURA DE JANUÁRIA (s.d. b). Cavalhadas de Brejo do Amparo.

<https://www.januarialmg.gov.br/portal/turismo/0/9/2521/cavahadas-de-brejo-do-amparo>

PREFEITURA DE JANUÁRIA (s.d. c). Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

<https://www.januarialmg.gov.br/portal/turismo/0/9/2517/igreja-nossa-senhora-do-rosario>

PREFEITURA DE JANUÁRIA (s.d. d). Pântano Mineiro.

<https://www.januarialmg.gov.br/portal/turismo/0/9/2520/pantano-mineiro>

PREFEITURA DE JANUÁRIA (s.d. e.). Mirante Brejo do Amparo.

<https://www.januarialmg.gov.br/portal/turismo/0/9/2523/mirante-do-brejo>

MINAS GERAIS (s.d.). Portal Minas: Casa da Memória.

<https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/januarialmg/cultura/casa-da-memoria-1>